

QORAQALPOQLARDA YUBILEY TO‘YLARIDA BERILADIGAN SOVG‘ALAR

B. N. Tajetdinova

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti.

O‘zbekiston.

Har bir xalq kundalik hayotda oilaviy ko‘lamda ko‘plagan ma‘rakalar, bayramlarni ko‘taringki ruxta nishonlaydi. Ularning orasida oilaviy ko‘lamda yoshga bog‘liq yubiley to‘ylarni nishonlash ko‘p uchraydi. Qoraqalpoqlar orasida ham bugungi kunda kichik ko‘lamda yubiley yoshlarni belgilash yoki katta to‘y qilib nishonlash tadbirlari ko‘plab uchrashadi.

Taniqli etnograflar tomonidan amalga oshirilgan keng ko‘lamli tadqiqotlarda U.Kusekeev [3], X.Esbergenov va T.Atamuratov [2], A.Bekmuratova [1], R.Kamalovalar [4] tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot ishlarida to‘y marosimlari va undagi urf-odat dasturlar asosida amalga oshiriladigan ilojlar, sovg‘alar, dasturlarga asosiy e‘tibor qaratilgan bolib, tug‘ilgan kun belgilash yoki yubiley yoshlarni bayramlash singari xalqimiz orasida bor bo‘lgan va dasturga aylangan kichik bayramlar tadqiqot obyektlaridan chetda qolgan. Shuning uchun ham biz bu tadqiqot ishimizda yubiley to‘ylarida beriladigan sovg‘alar va uning turlari haqida to‘qtalishni maqsad qildik.

Yubiley to‘ylarini berish yoki uni bayramlash bugungi kunda ko‘p uchraydi. Ayniqsa, yoshlar orasida 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik yubiley to‘ylari ko‘plab uchrashsa, yoshi kattalar orasida 60 yillik, 70 yillik singari to‘ylarni berish dasturga aylangan.

Bularning orasida 60 va 70 yoshga to‘lib yubiley berish bayramlarida birqancha simvolik ma‘nolarni ko‘rishimiz mumkin. Bu yoshlarni yubiley sifatida belgilashda ham har xil dunyoqarashlarni anglashimizga bo‘ladi. Informator Z.Turg‘anbaevaning ta‘kidlashicha: *“Chol 60 ga kirganda bolalarimiz bilan bu kunni belgiladik. Dadasi besh vaqt nomoz o‘qimas edi. Katta qizimiz joy nomoz va nomoz o‘qish namunalari bor kitobni sovg‘aga olib kelibdi. Shundan keyin nomoz o‘qiydigan vaqtimiz bo‘libdi, yoshimiz kelibdi dep o‘qishni o‘rganib oldi. Esda qoladigan eng yaxshi sovg‘a shu bo‘ldi bizlarga”*[ADY 2024:5] deb keltirsa, informator S.Aymuratov *“Oldinlari bunday yubiley to‘y berish degani yo‘q edi. Bolalar ulg‘ayib, nafaqaga chiqib uydaman. 60 yoshga to‘lganimda bayramladik. 63 yoshga kelgan tug‘ilgan kunimda esa sadaqa berdi. Payg‘ambarimiz (s.a.v) 63 yoshida dunyodan qaytgan ekan, siz*

oldimizda omon yuring dep sadaqa beryapmiz dedi. Bu harakat meni juda quvontirdi” [ADY 2024:6] dep keltiradi.

Qoraqalpoqlarda 63 yoshni nishonlash anʼanasi yaqinda paydo boʻlgan. Ushbu yosh musulmonlarda muqaddas hisoblanadi, chunki bu Paygʻambar Muhammad vafot etgan yoshdir. Shuning uchun islom dinining izdoshlari 63 yoshga toʻlganda oʻz hayotlariga yakun yasashga intiladilar. Baʼzi oilalarda bu kunni tantanali ravishda koʻplab mehmonlarni taklif qilish bilan nishonlashadi, Boshqalari esa oʻz qarindoshlari va yaqinlari uchun taom tayyorlash bilan cheklanadilar. Qoraqalpoqlarda bu sanani nishonlash “Paygʻambar yoshi” deb nomlanadi. (Paygʻambar asrlari).

Paygʻambar yoshini nishonlash anʼanasi nafaqat qoraqalpoqlarda, balki qoʻshni xalqlarda ham mavjud. Oʻzbeklar bu sanani “Paygʻambar yoshi”, turkmanlar “Piygʻambar yashi” deb atashadi.

Bunday tugʻilgan kun va yubiley yoshlarni belgilash ayollar orasida oʻzgacha ruxta amalga oshiriladi. Sababi, ularga olib kelinadigan sovgʻalar va ularning turli xilligi oʻzgacha quvanchga toʻldiradi.

Informator G.Qallixanovanning taʼkidlashicha: *“60 yoshga toʻlib bolalarim yubiley yoshimni nishonlab kelishti. Shu kuni faqat bolalarim emas, balki jiyanlarim, singllarim, qarindoshlarim ham keldi. Har kim har xil sovgʻalar keltirgan. Shuncha sovgʻani olib kelganlarga yubileydan quruq qoʻl bilan qaytmang deb ularga ham yaxshi niyatda shunday quvonchli kunlarga sizlarni ham yetkazsin deb oʻzimning sovgʻalarimni berdim”* [ADY 2024 :7] deb keltiradi. Bunday tugʻilgan kunlar va yubileylar boshqacha tarzda nishonlanadi. Sababi, ularga olib kelinayotgan sovgʻalar, xilma-xilligi ularga oʻzgacha zavq bagʻishlaydi.

Informatorlarning bergan maʼlumotlariga koʻra, yubiley yillarini nishonlashda turli diniy tushunchalarning qarashlarini kuzatishimiz mumkin. Masalan, avvallari 30 va 40 yillik yubiley kechalarini xalq orasida nishonlash odat edi. 40 yoshga toʻlganimda tugʻilgan kunimni nishonlamagan edim, aksincha, oʻsha kuni sadaqa qilardim. Informator G.Allanazarovanning aytishicha: *“40 yillik yubiley nishonlanmas edi. Qirq yosh xayfli yosh va oʻsha kuni sadaqa tarqatiladi. – Har bir insonning 40 yoshida hayotida nimadir sodir boʻlishiga, yaʼni boyib ketishiga, kambagʻal boʻlishiga yoki kutilmagan joyda vafot etishiga qattiq ishonardim”* [ADY 2024:8]. Bugungi kunda bolalarning ota-onalarning yubiley kechalariga koʻplab sovgʻalar olib kelishlari anʼanaga aylangan. Misol uchun, tugʻilgan kunlarda oltin bilaguzuk, tilla sirgʻa yoki tilla uzuk kabi qimmatbaho sovgʻalarni olib kelish odatiy holdir. Bir soʻz bilan aytganda, qoraqalpoq oilasida yubileylar keng miqyosda nishonlanib, sovgʻa-

salomlar juda ko'p bo'lib, bolalarning ota-onalariga hurmat-ehtirom bilan amalga oshiriladi. Ya'ni, bu vositalarni amalga oshirishda, biz avvaldan kelayotgan e'tiqodlarga ishonishga va bu doiralardan chiqmaydigan sovg'alarni tanlashga harakat qilamiz.

REFERENCES

1. Бекмуратова А. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем. Нукус: Каракалпакия, 1969.
2. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус: Каракалпакстан, 1975.
3. Кусекеев У. Этнография ККАССР. Турткуль.1934г.// Рукописный фонд. Фундаментальной библиотеки ККО АН РУз., инв. № 932.
4. Камалова Р. Социально-нравственные аспекты в традиционной свадьбе каракалпаков. //Вестник. Каракалпакского отделения АН РУз . 1996. №2. С.89-94.
5. Avtorning dala yozuvlari 2024 №16. Nukus shahri informator Turg'anbaeva Zlixa.
6. Avtorning dala yozuvlari 2024 №13. Mo'ynoq tumani informator Aytmuratov Sag'inbay.
7. Avtorning dala yozuvlari 2024 №15. Nukus shahri informator Qallixanova Gulxan.
8. Avtorning dala yozuvlari 2024 №17. Nukus shahri informator Allanazarova Gulistan.